

ISTE'MOLCHILARNI HIMOYA QILISH VA HUQUQNI MUHOFAZA QILISH TASHKILOTLARINING XALQARO TARMOG'I. (ICPEN)

Dehqanov Raxmatilla Mirzaraxmat o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi bosh yuriskonsulti*

E-mail: romdehqanov@gmail.com

Annotatsiya. *Iste'molchilarni himoya qilish va huquqni muhofaza qilish tashkilotlarining xalqaro tarmog'i (ICPEN) bugungi kunda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning global jihatlariga bag'ishlangan butun dunyo bo'ylab iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlaridan iborat a'zolik tashkilotidir. Ushbu ilmiy maqolada iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha iste'molchilarni himoya qilish va huquqni muhofaza qilish tashkilotlarining xalqaro tarmog'i (ICPEN)ning asosiy maqsad, vazifalari va amaliy ishlarining tahlilini o'z ichiga olgan. Shuningdek, iste'molchilarni himoya qilish va huquqni muhofaza qilish tashkilotlarining xalqaro tarmog'ining O'zbekiston Respublikasi uchun amaliy ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Iste'molchi, transchegaraviy operatsiyalari, transchegaraviy marketing, ICPEN, xalqaro hamkorlik.*

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ (ICPEN)

Дехқанов Рахматилла Мирзарахмат ўғли

*главный юрисконсульт Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности
при Кабинете Министров Республики Узбекистан*

E-mail: romdehqanov@gmail.com

Аннотация. *Международная сеть по защите прав потребителей и правоприменению (ICPEN) в настоящее время является организацией-членом, объединяющей правоприменительные органы по защите прав потребителей со всего мира и посвящённой глобальным аспектам защиты прав потребителей. В данной научной статье представлен анализ основных целей, задач и практической деятельности Международной сети по защите прав потребителей и правоприменению (ICPEN) в сфере защиты прав потребителей. Также раскрыто практическое значение Международной сети по защите прав потребителей и правоприменению для Республики Узбекистан.*

Ключевые слова: *Потребитель, трансграничные операции, трансграничный маркетинг, ICPEN, международное сотрудничество.*

INTERNATIONAL CONSUMER PROTECTION AND ENFORCEMENT NETWORK (ICPEN)

Dekhkanov Rakhmatilla

*chief legal adviser of Industrial, radiation and nuclear safety committee
under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan*

E-mail: romdehqanov@gmail.com

Annotation. *The International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) is currently a membership organization composed of consumer protection enforcement authorities from around the world, dedicated to addressing the global aspects of consumer rights protection. This scientific article presents an analysis of the main goals, functions, and practical activities of the International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) in the field of consumer rights protection. Additionally, the article highlights the practical significance of ICPEN for the Republic of Uzbekistan.*

Key words: *Consumer, cross-border operations, cross-border marketing, ICPEN, international cooperation.*

Davlatlar oldida vujudga keladigan xalqaro muammolarni birgalikda harakatdagi hamkorlikni osonlashtiradigan, global muammolarning diplomatik yechimlarini orqali hal qilishda albatda xalqaro tashkilotlarning o'rnini beqiyos. Xalqaro tashkilotlarning amalga oshiradigan ishlari xalqaro muammolarga adolatli yechim topish hamda umumiy manfaatlariga xizmat qilishdir. Hozirgi kunda chegara bilmas iqtisodiyot jadal rivojlanayotganda tovarlar va xizmatlarni yakuniy foydalanuvchi iste'molchilarni xalqaro darajada himoya qilish har qachongidan ham zaruriyat paydo qilmoqda. Iste'molchilar huquqlari himoya qilishda mintaqaviy xalqaro tashkilotlar bo'lishiga qaramasdan ularning roli ma'lum masalalar bilan cheklangandir. Hozirgi kunda jahon miqyosida iste'molchilar huquqini qo'llash bilan shug'ullanadigan mavjud tuzilmalar va tarmoqlar orasida 70 dan ortiq mamlakatlarning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlaridan tashkil topgan, 5 milliardga yaqin global iste'molchilarni ifodalovchi iste'molchilarni himoya qilish va huquqni muhofaza qilish tashkilotlarining xalqaro tarmog'i (ICPEN) bugungi kunda iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning global jihatlariga bag'ishlangan butun dunyo bo'ylab iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlaridan iborat a'zolik tashkilotidir[1]. ICPEN 1991-yilda Daniya iste'molchilar Ombudsmani tashabbusi bilan turli mamlakatlarning iste'molchi organlarining norasmiy tarmog'ini yaratish rejaları paydo bo'lishi natijasida 1992-yilda Londonda Birlashgan Qirollik Adolatli savdo idorasi tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda xalqaro marketing nazorati tarmog'ini ICPENni (ICPEN MOU) tashkil etish va uning faoliyati to'g'risidagi memorandumga kelishib oldilar. 2002-yilda Sidneyda bo'lib o'tgan yig'ilishda tarmoq ICPENga o'zgartirildi. ICPEN memorandumiga 1992-yildan beri bir necha bor o'zgartirishlar kiritilgan. Eng so'nggi ICPEN memorandumini 2016-yilda Londonda Buyuk Britaniyaning 2015/2016 yillardagi raisligi ostida kelishilgan[2]. ICPENga a'zolar odatda yiliga ikki marta yillik raislik qiluvchi mamlakat tomonidan o'tkaziladigan yalpi konferensiyalarda uchrashadilar. Konferensiyalar ICPEN a'zolariga asosiy iste'molchilar muammolarini global nuqtai nazardan muhokama qilish, oldini olish va qo'llash bo'yicha o'z tajribalarini almashish imkonini beradi. Konferensiyalarda ICPENning turli loyihalari natijalari taqdim etiladi va yangi tashabbuslar yoki keyingi harakatlar bo'yicha qarorlar qabul qilinadi. Uchrashuvlar tarmoqning hamjihatligini mustahkamlash va a'zolar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashga xizmat qiladi[3]. Ushbu tarmoqda ishtirok etuvchi davlatlar soni kundan kunga ortib bormoqda. ICPEN moliyaviy xizmatlar yoki mahsulot xavfsizligini tartibga solish bilan shug'ullanmaydi[4].

Albatda har bir tashkilotning belgilangan aniq maqsadlari bilan boshqa tashkilotlardan ajralib turadi va shu maqsadlarni amalga oshirishga yo'lida harakat qiladi. ICPENning maqsadi iste'molchilar manfaatlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tovarlar va xizmatlarning transchegaraviy operatsiyalari bilan bog'liq iste'molchilar muammolarini hal qilishda hamkorlik qilish yo'llarini topish va ishtirokchilar o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlashga yordam berishdir[5]. Bu ICPENning maqsadidan shuni anglashimiz mumkinki, iste'molchilar hayoti, sog'lig'i va pul mablag'larini xalqaro darajada himoya qilish orqali transchegaraviy an'anaviy va elektron iqtisodiyotini rivojlantirishdir.

Biz bilamizki, maqsad aniqlangandan keyin vazifalar belgilandi. ICPENning vazifasi transchegaraviy marketing qonunbuzarliklarining oldini olish uchun amaliy harakatlarni rag'batlantirish va osonlashtirish orqali iste'molchilarni himoya qilishdir. Ushbu harakatlar bozor

o'zgarishlari va tartibga soluvchi ilg'or amaliyotlar haqida ma'lumot almashish, shuningdek, bozor muammolarini hal qilish uchun muvofiqlashtirish va hamkorlikni o'z ichiga oladi.

Yuqorida biz ko'rib chiqqan ICPENning maqsad va vazifalarini amalga oshirish uchun ICPEN quyidagi asosiy strategiyalari ishlab chiqqan:

1. iste'molchilar huquqlarini himoya qilish masalalarida muvofiqlashtirish va hamkorlik qilish;
2. iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tendensiyalari va xavflari haqida ma'lumotlar almashish;
3. iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha asosiy qonunlar, ijro etish vakolatlari va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha tartibga solish yondashuvlari haqida ilg'or tajriba ma'lumotlarini almashishdir[6].

Har bir xalqaro yoki mintaqaviy tashkilot o'zining maqsad va vazifasini amalga oshirish uchun o'z tashabbuslari bilan xalqaro rolini ko'rsatishga harakat qiladi. Buning asosiy sabablari sifatida o'zini xalqaro darajadagi o'rni mustahkamlash hisoblanadi. ICPEN o'zining strategik maqsadlariga erishishga hissa qo'shadigan beshta doimiy tashabbusga ega.

Birinchi tashabbusi firibgarlikning oldini olish oyligi bo'lib, unga ko'ra har yili ICPEN a'zolari tomonidan umumiy mavzu ostida o'tkaziladigan, lekin har bir ishtirokchi agentlikka tegishli masalaga e'tibor qaratiladigan qator ta'lim kompaniyalaridir. Ushbu tashabbus orqali ICPEN iste'molchilar va korxonalarini firibgarlik haqida ma'lumot va ularga adolatsiz biznes qurboni bo'lishdan o'zlarini qanday himoya qilish haqida tegishli ma'lumotlarni taqdim qiladi. Har yili ICPEN ishtirokchilari firibgarlikning oldini olish oyligi tadbirlarini amalga oshiradilar. Iste'molchilarni kelishuvga jalb qilish uchun ishlatiladigan aldamchi va tajovuzkor chakana taktika, shaxsni o'g'irlash, fishing, noto'g'ri reklama, narxlar haqidagi ma'lumotlar va etiketkalariga oid qonuniy talablar, onlayn xarid qilish, yolg'on lotereya va biznes ma'lumotnomalari, sog'liqni saqlash firibgarligi kabilardir[7].

Ikkinchi doimiy tashabbusi xalqaro internetni tozalash kunidir. xalqaro internetni tozalash internetda va elektron aloqaning boshqa shakllarida paydo bo'ladigan firibgarlik va yolg'on xatti-harakatlarning o'sishiga qaratilgan faol huquqbuzarlik vositasidir. Xalqaro Internetni tozalash kunining maqsadi - keyinchalik majburiy choralar ko'rish uchun shubhali saytlar ro'yxatini taqdim etish uchun intensiv qidiruvga bag'ishlangan kuni o'tkazish orqali iste'molchilarning elektron tijoratga ishonchini oshirishdir. Xalqaro Internetni tozalash orqali internetda majburiy mavjudligini ko'rsatish orqali bozor xatti-harakatlarini yaxshilash, 30 dan ortiq mamlakatlarning agentliklari ishtirokidagi muhim tadbirda ishtirok etishni rag'batlantirish orqali har bir ishtirokchi agentlikning obro'sini oshirish, har bir agentlik tomonidan ta'lim, huquqni muhofaza qilish va xalqaro yo'nalishlar bo'yicha keyingi harakatlarga yordam berish va ommaviy axborot vositalari orqali ma'lumotlarni tarqatish orqali internet foydalanuvchilarining xabardorligini kengaytirish maqsad qilib qo'yilgan. Xalqaro internetni tozalash kunida butun dunyo bo'ylab iste'molchilarni himoya qilish agentliklari, shu jumladan ICPENga a'zo bo'lmagan agentliklar har yili o'zgarib turadigan mavzuni jadal izlashga bag'ishlanadi. Xalqaro Internetni tozalash kuni shubhali saytlarni aniqlash yoki keyinchalik iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentliklari tomonidan ma'rifiy choralar ko'rishga olib keladi[8].

Uchinchi tashabbusi esa econsumer.gov deb nomlanadi. econsumer.gov ICPENning 35 dan ortiq a'zosi bo'lgan davlatlarning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlarining hamkorligidir. Iste'molchilar veb-sayt orqali transchegaraviy shikoyatlar haqida xabar berishlari va xalqaro nizolarni hal qilishning muqobil usullari bilan tanishishlari mumkin. Muhimi, ushbu tashabbusda ishtirok etayotgan ICPEN a'zolari o'z mamlakatlaridagi shikoyat ma'lumotlariga kirish huquqiga ega[9].

Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishning samarali usullaridan biri iste'molchi ta'limi hisoblanadi. ICPEN shu asosida o'zining to'rtinchi tashabbusini iste'molchilar ta'limi berish deb nomlagan. Tashabbusga asosan ICPEN yillik iste'molchilar ta'limi 2021-yil iyun oyida ICPEN o'zining birinchi iste'molchilarni o'qitish boshlagan[10].

ICPENning oxirgi tashabbusi bu sanoat bo'yicha ko'rsatmalardir. Sanoat bo'yicha ko'rsatmalarda ICPENga a'zo mamlakatlarda adolatli savdo amaliyotining asosiy tamoyillarini aks ettiruvchi sanoat yo'riqnomasini ishlab chiqishi mumkin. Sanoat yo'riqnomasi ICPENga a'zo bo'lgan

har qanday mamlakatda javobgarlikdan ozod qilmaydi. 2020-yil iyun oyida ICPEN onlayn bolalarga qaratilgan marketing amaliyotlari uchun eng yaxshi amaliyot tamoyillarini nashr etdi. Bolalar hayoti tobora ko'proq raqamlashtirildi. Ilgari ular oflayn rejimda qilgan faoliyatlarini, endi bolalar video tomosha qilish, o'yin o'ynash va ma'lumot qidirish kabi onlayn rejimda qilishlari mumkin. Shu bilan birga, ko'plab mamlakatlarda an'anaviy marketing vositalariga nisbatan kompaniyalar va brendlar onlayn-marketingga sarflagan mablag'lari ko'paygan. ICPEN onlayn dunyoda bolalarga qaratilgan zararli marketing amaliyotlarini to'xtatish va biznesni yosh iste'molchilarni zararlardan himoya qilishda qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Shu maqsadda ICPEN bollarni iste'molchi sifatida himoya qilish uchun tovarlar va xizmatlarni taklif qilayotgan sotuvchilarga quydagilarni tavsiya qiladi:

1. savdogarlar marketing nima ekanligini va nima emasligini aniq tushuntirish;
2. savdogarlar bolalarning soddaligi, ishonchligi yoki tijorat bilimlarining yetishmasligidan foydalanadigan marketing usullaridan foydalanmasligi;
3. savdogarlar bolalar ma'lumotlarini aldamchi yoki zararli to'plash va ishlatish bilan shug'ullanmasligi;
4. savdogarlar bolalarga nomaqbul mahsulot yoki xizmatlarni onlayn tarzda sotmasligi kerakligidir.

2018-yil iyun oyida ICPEN o'zining raqamli iqtisodiyotdagi korxonalariga qo'shma ochiq xatini nashr etdi. Internet iste'molchilar va savdogarlar birlashadigan, milliy chegaralarni yo'q qiladigan va raqamli iqtisodiyotni rivojlantiradigan birinchi raqamli bozordir. Iste'molchilar bilan adolatli o'ynash raqamli iqtisodiyotga ishonchni oshirishi va shu orqali iste'molchilarga ham, biznesga ham foyda keltirishi mumkin. ICPEN raqamli iqtisodiyotdagi iste'molchi korxonalarini shartnoma shartlarini va marketing amaliyotlarini ko'rib chiqishga undaydi. Shu sababli ICPEN korxonalaridan iste'molchilarga nisbatan adolatli bo'lish, chalg'itmaslik yoki aldanmaslik, shaffof bo'lish, shartnoma va mahsulotning eng muhim nuqtalarini ta'kidlash, muhim masalalarni uzoq va murakkab shartnomalarga ko'mib tashlamaslik, iste'molchi qonunlariga rioya qilish, ularning shaxsiy huquqlarini hurmat qilishni so'raydi.

2016-yil iyun oyida ICPEN ko'rib chiqish ma'murlari, treyderlar va bozorlar va raqamli ta'sir o'tkazuvchilar uchun Onlayn Sharhlar va Ma'qullashlar bo'yicha sanoat yo'riqnomasini chiqardi. Ushbu ko'rsatmalar ko'rib chiqish saytlari, treyderlar va marketing kompaniyalari, shuningdek bloggerlar kabi raqamli ta'sir o'tkazuvchilar uchun oddiy bajarilishi kerak bo'lgan va bajarilmaydigan narsalarni taqdim etadi[11].

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi iste'molchilarni himoya qilish va huquqni muhofaza qilish tashkilotlarining xalqaro tarmog'i ICPENga a'zo emas. O'rinni savol paydo bo'lishi tabiiy, ya'ni ICPENga a'zolik O'zbekiston Respublikasiga iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda nima bera oladi? Bizning nazarimizda, ICPEN iste'molchilar huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha ma'lumotlarni yaratish va almashish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonunchilik va qo'llash usullari bo'yicha ilg'or tajriba, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarning transchegaraviy buzilishiga qarshi kurash choralari, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishni samarali ta'minlash choralari aniqlash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha boshqa tashkilotlar bilan kengroq ishtirok etish va hamkorlikni kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazaridan bizning nazarimizda O'zbekiston Respublikasi iste'molchilarni himoya qilish va huquqni muhofaza qilish tashkilotlarining xalqaro tarmog'i ICPENga a'zo bo'lishi lozim va bu orqali o'z fuqarolarini iste'molchi sifatida xalqaro darajada himoya qilish uchun keng imkoniyatga ega bo'ladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://icpen.org/who-we-are>
2. <https://icpen.org/who-we-are>
3. <https://icpen.org/what-we-do>

4. International Consumer Law: What Is It All About? M. Durovic1 4 July 2019 / Accepted: 16 October 2019 /Published online: 21 December 2019.<https://icpen.org/who-we-are>
5. <https://icpen.org/who-we-are>
6. <https://icpen.org/what-we-do>
7. <https://icpen.org/fraud-prevention-month>
8. <https://icpen.org/international-internet-sweep-day>
9. <https://icpen.org/econsumergov-0>
10. <https://icpen.org/consumer-education-initiatives-and-icpen-annual-consumer-education-awards>
11. <https://icpen.org/industry-guidance>